

L'accompagnement des sportifs de haut niveau au Maroc : une évaluation empirique du dispositif préolympique Paris 2024

Support for elite athletes in Morocco : An empirical evaluation of the pre-Olympic program for Paris 2024.

Auteur 1 : KOUTAYA Ayoub.

KOUTAYA Ayoub , Enseignant-Chercheur, Institut des Sciences du Sport, Université Hassan Premier - Settat, Maroc. Laboratoire de Recherche en Management et Développement.
ORCID : 0000-0001-9684-9962

Déclaration de divulgation : L'auteur n'a pas connaissance de quelconque financement qui pourrait affecter l'objectivité de cette étude.

Conflit d'intérêts : L'auteur ne signale aucun conflit d'intérêts.

Pour citer cet article : KOUTAYA .A (2026) « L'accompagnement des sportifs de haut niveau au Maroc : une évaluation empirique du dispositif préolympique Paris 2024 », African Scientific Journal « Volume 03, Num 35 » pp: 2175 – 2192.

DOI : 10.5281/zenodo.20050184
Copyright © 2026 – ASJ

Résumé

La présente recherche propose une analyse approfondie du dispositif d'accompagnement des sportifs marocains qualifiés ou en cours de qualification pour les Jeux Olympiques de Paris 2024. Elle examine les composantes organisationnelles et opérationnelles des programmes mis en œuvre par les fédérations sportives marocaines en collaboration avec le Comité National Olympique Marocain, dans l'objectif d'évaluer les conditions de préparation offertes aux athlètes. Une approche méthodologique mixte a été adoptée, combinant des entretiens semi-directifs menés auprès des directeurs techniques des instances sportives concernées et un questionnaire administré aux sportifs qualifiés ou en phase de qualification. Cette démarche a permis de croiser les perceptions institutionnelles et celles des athlètes quant à l'efficacité du dispositif préolympique. Les résultats mettent en évidence plusieurs insuffisances relatives aux conditions de préparation, notamment en matière de planification stratégique et de gestion des carrières sportives. Les données recueillies soulignent également des lacunes dans la coordination et la coopération entre les différents acteurs du système sportif national. Ces constats suggèrent la nécessité de renforcer la gouvernance, la planification et l'intégration des dispositifs d'accompagnement afin d'optimiser la performance des sportifs marocains sur la scène internationale.

Mots-clés : sportifs marocains, Jeux Olympiques 2024, dispositif d'accompagnement, gouvernance sportive, préparation préolympique.

Abstract

This research offers an in-depth analysis of the support system provided to Moroccan athletes who have qualified or are in the process of qualifying for the Jeux Olympiques de Paris 2024. It examines the organizational and operational components of the programs implemented by Moroccan sports federations in collaboration with the Comité National Olympique Marocain, with the aim of assessing the preparation conditions offered to athletes. A mixed-methods approach was adopted, combining semi-structured interviews conducted with technical directors of the relevant sports bodies and a questionnaire administered to athletes who were qualified or in the qualification phase. This methodology enabled a cross-analysis of institutional perspectives and athletes' perceptions regarding the effectiveness of the pre-Olympic support system. The findings reveal several shortcomings related to preparation conditions, particularly in terms of strategic planning and sports career management. The collected data also highlight gaps in coordination and cooperation among the various stakeholders within the national sports system. These observations suggest the need to strengthen governance, planning, and the integration of support mechanisms in order to optimize the performance of Moroccan athletes on the international stage.

Keywords : Moroccan athletes, Jeux Olympiques d'été de 2024, support system, sports governance, pre-Olympic preparation.

Introduction

La préparation des sportifs de haut niveau constitue un enjeu central pour les systèmes sportifs nationaux qui cherchent à améliorer leurs performances lors des compétitions internationales, notamment aux Jeux Olympiques. Si le talent sportif représente une condition nécessaire à la réussite, il ne constitue toutefois qu'un des nombreux éléments du processus menant à la performance. Selon (Till et al., 2022), un accompagnement structuré, un soutien institutionnel adapté et une préparation rigoureuse sont essentiels pour permettre aux athlètes d'atteindre le plus haut niveau de compétition.

L'histoire de la participation du Maroc aux Jeux Olympiques remonte à 1960, avec la première médaille remportée par Abdeslam Radi lors du marathon des Jeux Olympiques de Rome ¹. Depuis cette date, le Maroc a nourri des ambitions importantes sur la scène olympique internationale, bien qu'il n'ait remporté qu'un nombre limité de médailles au fil des décennies (Morocco World News, 2024)².

Les exploits de Nawal El Moutawakel ³ et Saïd Aouita ⁴ ont renforcé la notoriété olympique du Maroc. Toutefois, les résultats restent limités en raison de défis structurels liés à la préparation, à l'encadrement, aux infrastructures et aux ressources. La performance olympique dépend ainsi d'une organisation efficace et d'une meilleure coordination du système sportif national.

(Henriksen et al., 2010) soulignent qu'un accompagnement spécialisé, adapté aux exigences de chaque discipline, favorise des performances optimales. L'efficacité de l'accompagnement des sportifs avant les Jeux Olympiques dépend ainsi de sa conformité aux standards internationaux et à l'adaptation disciplinaire.

¹Article19.ma (2024). Jeux Olympiques – 24 médailles, bilan de la participation marocaine depuis l'édition de Rome 1960. Article19.ma

² Morocco World News, Morocco : 2nd in Arab World with 24 Olympic Medals Since 1960 Rome Olympics, 23 juillet 2024, Morocco World News. <https://www.moroccoworldnews.com/2024/07/16876/morocco-2nd-in-arab-world-with-24-olympic-medals-since-1960-rome-olympics>

³ Nawal El Moutawakel, championne olympique du 400 m haies aux Jeux Olympiques d'été de 1984, première femme marocaine et africaine médaillée d'or.

⁴ Saïd Aouita, médaillé d'or du 5 000 m aux Jeux Olympiques d'été de 1984 et ancien détenteur de plusieurs records du monde en demi-fond.

Dans le contexte marocain, cet accompagnement repose principalement sur l'action conjointe des fédérations sportives et du Comité National Olympique Marocain (CNOM)⁵, qui jouent un rôle déterminant dans la mise en œuvre des programmes de préparation et de suivi des athlètes.

Le sujet de cette recherche porte sur l'accompagnement des sportifs de haut niveau au Maroc, une évaluation empirique du dispositif préolympique Paris 2024. Dans cette perspective, la présente recherche s'articule autour des interrogations suivantes : quels sont les principaux acteurs impliqués dans l'accompagnement et la préparation des sportifs de haut niveau au Maroc ? Quelles sont les ressources humaines, financières et matérielles mobilisées pour assurer le suivi des athlètes et quels sont les facteurs susceptibles de favoriser leur réussite sportive ?

Afin de répondre à ces questions, deux hypothèses de recherche ont été formulées. La première suppose que l'insuffisance des ressources financières constitue un obstacle au développement de programmes d'accompagnement efficaces et limite l'accès des sportifs à des services spécialisés. La seconde hypothèse postule que la qualité des infrastructures sportives, la disponibilité des entraîneurs qualifiés et l'accès aux ressources matérielles influencent directement l'efficacité des dispositifs d'accompagnement des sportifs de haut niveau.

L'objectif principal de cette recherche consiste à analyser les composantes du dispositif d'accompagnement des sportifs marocains qualifiés ou en cours de qualification pour les Jeux Olympiques de Paris 2024, ainsi que le rôle des acteurs institutionnels impliqués dans leur préparation sportive.

La structure de la recherche s'articule autour de deux parties principales. La première partie est consacrée au cadre théorique et conceptuel de la recherche, dans lequel sont présentés les principaux concepts liés au sport de haut niveau et à la préparation olympique, ainsi que le contexte sportif marocain. La seconde partie présente la démarche méthodologique adoptée, les instruments de collecte des données ainsi que les méthodes d'analyse utilisées. Elle expose ensuite les résultats de l'étude empirique et leur discussion. Enfin, la conclusion générale met en évidence les principaux résultats obtenus et propose des éléments de réponse à la problématique de recherche.

⁵ Le Comité National Olympique Marocain (CNOM), fondé en 1959 à Rabat, représente le Maroc auprès du CIO et promeut le mouvement olympique selon la Charte olympique et la loi marocaine sur le sport.

1. Revue de littérature et cadre théorique

1.1. Management et gestion des talents sportifs

(Bayle & Robinson, 2007) précisent que le management sportif constitue un processus multidimensionnel essentiel à l'optimisation des performances des athlètes. Il englobe l'analyse des options, la prise de décisions appropriées, la mise en œuvre des actions et l'évaluation des résultats.

(Gagné, 2004) montre que, dans le contexte sportif, la gestion des talents constitue un facteur déterminant, les athlètes concernés appartenant aux 10 % les plus performants de leur groupe d'âge et de leur discipline, et se distinguant par des compétences et des connaissances d'excellence développées à travers un apprentissage rigoureux et structuré.

Selon (Gillet et al., 2009), le talent sportif combine des prédispositions innées, une motivation élevée et un environnement social favorable. La réussite des athlètes dépend également de l'identification, de la sélection, du développement et de l'accompagnement, ainsi que d'une planification de carrière individualisée et d'un suivi continu (KEMAL, 2023). Par ailleurs, (Stambulova & Wylleman, 2015) mettent en évidence l'importance de l'encadrement et des ressources organisationnelles pour soutenir le développement durable des athlètes.

1.2. Sport de haut niveau et performance

Le sport de haut niveau Comme le précise (INSEP, 2021)⁶, désigne une pratique sportive organisée dans une logique d'excellence, reposant sur une sélection rigoureuse des athlètes, un entraînement intensif et structuré, un encadrement spécialisé intégrant les dimensions technique, médicale et psychologique, ainsi qu'une participation régulière aux compétitions nationales et internationales.

La performance sportive, définie comme l'expression maximale des capacités d'un individu dans une discipline, dépend d'un entraînement structuré et de l'intégration de multiples facteurs : physiologiques, psychologiques, techniques et sociaux (Côté & Gilbert, 2009).

⁶ INSEP – Institut National du Sport, de l'Expertise et de la Performance. (2021). Le sport de haut niveau : enjeux et organisation. Paris, France. <https://www.insep.fr/fr>

1.3. Stratégie préolympique, Olympisme et mouvement olympique

La stratégie sportive consiste à coordonner les actions et les ressources en vue d'atteindre des objectifs précis. Dans le contexte olympique, elle s'inscrit dans un système de gouvernance structuré autour du Comité International Olympique (CIO)⁷, des (CNO)⁸ et des fédérations, conformément aux principes établis par la Charte olympique (CIO, 2023). Comme le souligne (Chappelet, 2008) ce système repose sur une architecture organisationnelle visant la cohérence et la régulation du sport mondial.

Les stratégies nationales de performance sont également influencées par les priorités politiques et les politiques publiques du sport de haut niveau (Green & Houlihan, 2005).

(Bosscher et al., 2015) montrent que la réussite internationale dans le sport dépend en grande partie du financement, de l'identification des talents et de la qualité de l'encadrement.

L'Olympisme, qui allie sport, culture et éducation, insiste sur l'équilibre entre le corps, l'esprit et la volonté, tout en promouvant la participation, le respect et l'excellence. Le Mouvement olympique repose sur trois structures principales :

- **CIO** : régit le Mouvement olympique, organise les Jeux et promeut les valeurs de l'Olympisme mondial.
- **CNO** : promeut et protège l'Olympisme au niveau national, notamment via les programmes éducatifs et le soutien aux athlètes.
- **Fédérations internationales (FI)** : supervisent les disciplines sportives, régissent les compétitions et veillent au respect de la Charte olympique.

⁷ Le Comité international olympique (CIO), fondé en 1894 par Pierre de Coubertin, est l'organisation chargée d'organiser les Jeux olympiques d'été et les Jeux olympiques d'hiver, qui alternent tous les deux ans depuis 1994.

⁸ Le Comité National Olympique (CNO) est l'organisme chargé de représenter le mouvement olympique dans chaque pays et d'organiser la participation des athlètes aux Jeux Olympiques, sous l'autorité du Comité international olympique (CIO).

Figure N°1 : L'organisation du sport international

Source : Zintz, T. et Winand, M. (2013). Les fédérations sportives.

1.4. Contexte sportif marocain

Le mouvement sportif marocain repose sur la collaboration entre les fédérations, les clubs et les athlètes, avec l'appui du CNOM.

Selon (Frej, 2020), les politiques publiques visent le développement du sport scolaire et de haut niveau, en recherchant une cohérence entre l'État, les fédérations et les clubs.

1.4.1. Le mouvement sportif Marocain

Le mouvement sportif marocain repose sur la collaboration entre fédérations, clubs et athlètes pour promouvoir le sport de haut niveau, encourager la pratique pour tous et contribuer à

l'épanouissement de la société, conformément à la stratégie nationale de développement du sport et du sport scolaire (CNOM⁹).

Les fédérations jouent un rôle clé dans la gestion du sport de haut niveau, encadrées par des conventions d'accompagnement, de suivi et de contrôle (Maghress, 2026¹⁰). Selon (Akhannouch, 2026¹¹), cette dynamique nécessite également l'implication du Comité National Olympique et la mise en œuvre des programmes de sport scolaire et de détection des talents, leviers essentiels pour l'excellence sportive et l'épanouissement des jeunes.

1.4.2. L'histoire de participation des athlètes marocains aux jeux Olympiques :

Depuis sa première participation aux Jeux Olympiques en 1960, le Maroc a remporté 24 médailles aux Jeux d'été, principalement en athlétisme et boxe. Les Jeux d'hiver n'ont pas encore produit de médailles. Par ailleurs, (MOHAMED & ELOTMANI. B 2023) soulignent que la diplomatie sportive permet au pays de promouvoir son image à l'international, en soutenant les athlètes, en organisant des événements et en développant des infrastructures.

Tableau N°1 : Historique de la participation des sportifs marocains aux Jeux Olympiques d'été.

Année	Jeux Olympiques	Total Médailles	Athlètes et Médailles
1960	Rome	1	Abdeslam Radi (Argent)
1984	Los Angeles	2	Nawal El Moutawakel (Or), Saïd Aouita (Or)
1988	Séoul	3	Brahim Boutayeb (Or), Saïd Aouita (Bronze), Abdelhak Achik (Bronze)
1992	Barcelone	3	Khalid Skah (Or), Rachid Labsir (Argent), Mohamed Achik (Bronze)
1996	Atlanta	2	Khalid Boulami (Bronze), Salah Hissou (Bronze)
2000	Sydney	5	Ali Ezzine (Bronze), Hicham El Guerrouj (Argent), Nezha Bidouane (Bronze), Brahim Lahlafi (Bronze), Tahar Tamsamani (Bronze)

⁹ Comité National Olympique Marocain. (2024). Mission et rôles du Comité National Olympique Marocain. <https://cnom.org.ma/en/mission-and-roles>.

¹⁰ Politique sportive : nouveau cap, nouvelles priorités. (2026). Les Échos / Maghress.

¹¹ Akhannouch, A. (2026, January 28). Sport scolaire : 1,2 million d'élèves participent aux activités sportives au Maroc. lebrief.ma

2004	Athènes	3	Hicham El Guerrouj (Or x2), Hasna Benhassi (Bronze)
2008	Pékin	2	Jaouad Gharib (Argent), Hasna Benhassi (Bronze)
2012	Londres	1	Abdelaati Iguider (Bronze)
2016	Rio de Janeiro	1	Mohamed Rabii (Bronze)
2020	Tokyo	1	Soufiane El Bakkali (Or)

Source : Comité National Olympique Marocain (CNOM). Historique des médailles olympiques du Maroc.

2. Méthodologie

2.1. Design de recherche

La présente étude adopte une approche méthodologique mixte combinant des méthodes qualitatives et quantitatives afin d'analyser le dispositif d'accompagnement des sportifs marocains qualifiés ou en cours de qualification pour les Jeux Olympiques de Paris 2024.

Le recours à cette démarche permet de recueillir des données complémentaires sur les différents aspects de la préparation préolympique et d'obtenir une compréhension globale des conditions d'accompagnement des sportifs de haut niveau.

L'approche qualitative vise à analyser de manière approfondie les stratégies d'accompagnement mises en œuvre par les organisations sportives, notamment le Comité National Olympique Marocain (CNOM) et les fédérations sportives concernées.

L'approche quantitative permet quant à elle d'évaluer la perception des sportifs concernant les dispositifs d'accompagnement et les ressources mises à leur disposition dans le cadre de leur préparation olympique.

2.2. Population et échantillon

La population cible de cette recherche est constituée des fédérations sportives marocaines représentées aux Jeux Olympiques de Paris 2024 ainsi que des sportifs qualifiés ou en cours de qualification pour cette compétition. L'échantillon retenu comprend deux catégories de participants. La première est composée de vingt ($n=20$) responsables techniques ayant participé à des entretiens semi-directifs dans le cadre de l'étude qualitative, dont cinq ($n=5$) représentant du Comité National Olympique Marocain et quinze ($n=15$) représentants de fédérations

sportives nationales. La seconde catégorie est constituée de soixante-dix sportifs de haut niveau ($n = 70$) ayant répondu au questionnaire administré dans le cadre de l'étude quantitative.

2.3 Instruments de collecte des données.

2.3.1. Étude qualitative

L'étude qualitative, de nature exploratoire, vise à analyser les stratégies d'accompagnement des sportifs de haut niveau dans leur contexte organisationnel et institutionnel, en s'appuyant sur les discours des acteurs de la préparation olympique.

Les données ont été recueillies via des entretiens semi-directifs auprès des directeurs techniques nationaux du Comité National Olympique Marocain et des fédérations sportives, choisis pour leur rôle central dans le suivi des athlètes qualifiés aux Jeux Olympiques.

Le guide d'entretien portait sur les stratégies d'encadrement, les dispositifs de soutien, les partenariats institutionnels, les défis rencontrés et les perspectives de développement, avec un focus particulier sur les programmes de préparation préolympique et les orientations pour les échéances à venir.

Choix et profils des répondants

Les interviewés sont les 20 directeurs techniques (DTN) de fédérations sportives marocaines et du CNOM dont sept ($n=7$) ont répondu favorablement, ainsi que le Comité National Olympique Marocain. Le guide d'entretien portait sur : le programme de préparation préolympique, ses composantes, les défis majeurs et la feuille de route pour les JO 2028.

Tableau N°2 : Profil des répondants et modalités de collecte des données.

Élément	Description
Population cible	20 Directeurs Techniques Nationaux (DTN) des fédérations sportives marocaines et du Comité National Olympique Marocain
Nombre de répondants	7 DTN ($n = 7$) ont répondu favorablement

Institution concernée	Fédérations sportives marocaines et Comité National Olympique Marocain
Méthode de collecte	Entretiens semi-directifs
Thématiques abordées	- Programme de préparation préolympique - Composantes du programme - Défis majeurs rencontrés - Feuille de route pour les Jeux Olympiques 2028

Source : Auteur

2.3.2. Étude quantitative

L'étude quantitative a utilisé un questionnaire en ligne via Google Forms auprès de sportifs marocains qualifiés ou en cours de qualification pour les Jeux Olympiques de Paris 2024, garantissant anonymat et confidentialité.

Le questionnaire portait sur l'identification des répondants, le suivi de la préparation olympique, les difficultés rencontrées et les suggestions d'amélioration. Au total, (n =120) réponses exploitables ont été recueillies.

2.4. Méthodes d'analyse et limites de l'étude

Les données quantitatives ont été analysées à l'aide du logiciel SPSS afin de décrire les dispositifs d'accompagnement et d'évaluer le niveau de satisfaction des sportifs. Les données qualitatives ont fait l'objet d'une analyse thématique portant sur la préparation olympique, les ressources disponibles ainsi que les contraintes organisationnelles. Toutefois, le faible nombre de réponses et la participation limitée des fédérations (n = 15) constituent une limite à l'étude, en réduisant la représentativité de l'échantillon et la diversité des points de vue recueillis.

3. Résultats

Dans cette section, sont présentés les résultats issus du questionnaire administré aux sportifs marocains qualifiés ou en cours de qualification pour les Jeux Olympiques de Paris 2024.

Sur un total de 59 athlètes sollicités, 26 réponses exploitables ont été recueillies et analysées.

Figure N°2 : Sexe des sportifs répondant

Source : Auteur

Les sportifs questionnés sont approximativement égaux en termes de genre dont 45,5% sont des femmes et 54,5% sont des hommes. Les âges des sportifs vont de 22 à 29 ans, Les sportifs interrogés sont principalement dans la vingtaine, ce qui est courant pour de nombreux sports où les athlètes sont souvent jeunes adultes.

Figure N°3 : Niveau d'étude des sportifs

Source : Auteur

La majorité des personnes interrogées ont un niveau d'études correspondant au baccalauréat, avec une minorité ayant poursuivi des études supérieures.

Figure N°4 : Le taux des sportifs qualifiés aux JO Paris

Source : Auteur

La majorité des répondants (81.8%) sont déjà qualifiés pour les Jeux Olympiques 2024. Cela peut indiquer un groupe de sportifs très performants ou proches de la finalisation de leurs qualifications, ainsi, Une minorité (18.2%) est encore en cours de qualification, ce qui montre que certains athlètes travaillent encore pour obtenir leur qualification.

Figure N5 : Les disciplines sportives des sportifs interviewés

Source : Auteur

Les résultats montrent une répartition relativement équilibrée entre la boxe et les sports d'endurance (aviron et cyclisme). Les sports individuels de précision (tir sportif et escrime) ainsi que la gymnastique, relevant d'une logique de performance technico-artistique, sont également représentés, bien que dans des proportions plus modestes. Cette diversité reflète une pluralité de profils sportifs au sein de l'échantillon.

Figure N 6 : Les types d'accompagnement assurés par les fédérations sportives et le CNOM

Types d'accompagnement (Fédérations)

Types d'accompagnement CNOM

Source : Auteur

Le CNOM met davantage l'accent sur la préparation mentale, le soutien financier, le suivi médical et la nutrition, tandis que les fédérations sportives privilégient la préparation physique et l'accompagnement technique. Les deux entités assurent un suivi lors des stages et compétitions ainsi qu'un accès aux équipements sportifs, soulignant l'importance de ces aspects pour la performance des athlètes.

4. Discussion

Les résultats mettent en évidence des limites structurelles dans le dispositif d'accompagnement des sportifs de haut niveau au Maroc en vue des Jeux Olympiques de Paris 2024. L'analyse qualitative révèle une préparation inégalement structurée selon les disciplines, marquée par une coordination institutionnelle insuffisante, un déficit en ressources humaines spécialisées et une absence de planification stratégique à long terme orientée vers la performance olympique.

Les résultats quantitatifs confirment ces constats, en soulignant des insuffisances dans le suivi médical, l'encadrement systématique et l'accès régulier aux compétitions internationales, éléments pourtant déterminants pour l'optimisation de la performance.

Le faible taux de participation aux dispositifs complémentaires révèle également des contraintes organisationnelles et communicationnelles.

Globalement, l'amélioration de la coordination institutionnelle, le renforcement des ressources humaines qualifiées, la structuration du suivi médico-sportif et l'augmentation de l'exposition internationale apparaissent comme des leviers stratégiques essentiels pour renforcer la performance olympique des sportifs marocains.

5. Implications managériales et recommandations

Les résultats de l'étude soulignent la nécessité de renforcer les conditions d'accompagnement des sportifs marocains de haut niveau, notamment à travers l'amélioration des ressources financières, des infrastructures sportives et du suivi médical et technique.

La mise en place d'une stratégie nationale coordonnée, fondée sur une planification à moyen terme et une meilleure collaboration entre les acteurs du système sportif, apparaît essentielle pour optimiser la préparation olympique et améliorer la performance sportive au niveau international.

6. Conclusion

Cette étude a permis d'évaluer les conditions de préparation des sportifs marocains qualifiés ou en cours de qualification pour les Jeux Olympiques de Paris 2024 à travers une approche méthodologique mixte. Les résultats révèlent une situation contrastée, marquée par l'existence de dispositifs d'accompagnement utiles mais encore insuffisamment structurés.

L'influence des infrastructures sportives, du suivi médical et de la planification de la préparation apparaît déterminante pour la performance des athlètes.

L'étude souligne ainsi la nécessité de renforcer la coordination entre les acteurs du système sportif et d'améliorer les dispositifs d'accompagnement afin d'optimiser la préparation préolympique et favoriser la performance sportive au niveau international.

Références bibliographiques

Abbott, A., & Collins, D. (2004). Eliminating the dichotomy between theory and practice in talent identification. *Journal of Sports Sciences*, 22(5), 395-408.

Bayle, E., & Robinson, L. (2007). A Framework for Understanding the Performance of National Governing Bodies of Sport. *European Sport Management Quarterly*, 7(3), 249-268. <https://doi.org/10.1080/16184740701511037>

Bosscher, V., Shibli, S., Westerbeek, H., & Van Bottenburg, M. (2015). Successful elite sport policies : An international comparison in 15 nations (SPLISS 2.0).

Chappelet, J.-L. (2008). *The International Olympic Committee and the Olympic System : The Governance of World Sport* (0 éd.). Routledge. <https://doi.org/10.4324/9780203893173>

Côté, J., & Gilbert, W. (2009). An Integrative Definition of Coaching Effectiveness and Expertise. *International Journal of Sports Science & Coaching*, 4(3), 307-323. <https://doi.org/10.1260/174795409789623892>

Frej, B. (2020). EVALUATION DE LA STRATEGIE NATIONALE DU SPORT AU MAROC A L'HORIZON 2020 : CAS DE 20 DISCIPLINES SPORTIVES. *Revue Internationale des Sciences de Gestion*, 3(4). <https://revue-isg.com/index.php/home/article/view/466>

Gagné, F. (2004). Transforming gifts into talents : The DMGT as a developmental theory1. *High Ability Studies*, 15(2), 119-147. <https://doi.org/10.1080/1359813042000314682>

Gillet, N., Berjot, S., & Paty, B. (2009). Profil motivationnel et performance sportive. *Psychologie Française*, 54(2), 173-190. <https://doi.org/10.1016/j.psfr.2009.01.004>

Green, M., & Houlihan, B. (2005). *Elite Sport Development* (0 éd.). Routledge. <https://doi.org/10.4324/9780203022245>

Henriksen, K., Stambulova, N., & Roessler, K. K. (2010). Holistic approach to athletic talent development environments : A successful sailing milieu. *Psychology of Sport and Exercise*, 11(3), 212-222. <https://doi.org/10.1016/j.psychsport.2009.10.005>

KEMAL, F. (2023). Management des talents et des compétences sportives en football. Cas des centres de formation au Maroc. *Réflexions Sportives*, 174_189 Pages. <https://doi.org/10.34874/IMIST.PRSM/REFSPORT-I2.37977>

MOHAMED, E. G. & ELOTMANI BRAHIM. (2023). The legal framework governing sport in Morocco : Challenges and Prospects. <https://doi.org/10.5281/ZENODO.7908513>

Stambulova, N. B., & Wylleman, P. (2015). Dual career development and transitions. *Psychology of Sport and Exercise*, 21, 1-3. <https://doi.org/10.1016/j.psychsport.2015.05.003>

Till, K., Lloyd, R. S., McCormack, S., Williams, G., Baker, J., & Eisenmann, J. C. (2022). Optimising long-term athletic development : An investigation of practitioners' knowledge, adherence, practices and challenges. *PLOS ONE*, 17(1), e0262995. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0262995>

Wylleman, P., & Lavallee, D. (2004). A developmental perspective on transitions faced by athletes. *Developmental Sport and Exercise Psychology*.